

EXERCÍCIO FÍSICO PARA GESTANTES

PHYSICAL EXERCISE FOR PREGNANT WOMEN

José Igor Chagas Coutinho¹
Ana Cristina Guilhon Lôbo Ximenes²

RESUMO: Este trabalho investiga os benefícios da prática de atividade física para gestantes, abordando como o exercício pode melhorar a saúde da mãe e do bebê durante a gestação e no pós-parto. A revisão de literatura destaca os efeitos positivos de atividades aeróbicas e de resistência, como a redução de complicações como hipertensão, diabetes gestacional e ganho excessivo de peso, além de contribuir para o fortalecimento muscular, a saúde cardiovascular e o controle do peso gestacional. A pesquisa ressalta que a prática supervisionada é essencial para garantir a segurança e maximizar os benefícios. O estudo também sugere que a atividade física pode melhorar a saúde mental das gestantes, promovendo o bem-estar psicológico e ajudando na recuperação pós-parto. A conclusão enfatiza a importância de desmistificar os riscos associados ao exercício durante a gestação e de incentivar a adesão a programas de atividade física adaptados para esse período da vida.

Palavras-chave: Exercício físico; Treinamento de força; Treinamento de resistência; Treinamento aeróbico; Gestação; Gravidez.

ABSTRACT: *This article investigates the benefits of physical activity for pregnant women, focusing on how exercise can enhance the health of both the mother and the baby during pregnancy and the postpartum period. The literature review highlights the positive effects of aerobic and resistance activities, such as reducing complications like hypertension, gestational diabetes, and excessive weight gain, as well as promoting muscle strengthening, cardiovascular health, and appropriate gestational weight management. The research emphasizes that supervised exercise is essential to ensure safety and maximize benefits. The study also suggests that physical activity can improve the mental health of pregnant women, fostering psychological well-being and supporting postpartum recovery. The conclusion stresses the importance of dispelling myths surrounding the risks of exercise during pregnancy and encouraging adherence to activity programs tailored to this stage of life.*

Keywords: Physical exercise; Strength training; Resistance training; Aerobic training; Pregnancy; Gestation.

¹ Bacharelado do Curso de Educação Física – Bacharelado, UNIGRANDE, FORTALEZA/CE. E-mail: igorcoutinho2113@gmail.com

² Orientador do Curso de de Educação Física – Bacharelado, UNIGRANDE, FORTALEZA/CE. E-mail: anaximenes@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Os benefícios do exercício físico são mundialmente reconhecidos pela comunidade científica, sendo sua prática amplamente recomendada para a população em geral. Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, a prática regular de exercício físico pode prevenir e ajudar a controlar doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e câncer, que causam quase três quartos das mortes em todo o mundo. Além disso, mostra-se essencial à saúde mental, incluindo prevenção do declínio cognitivo e redução dos sintomas de depressão e ansiedade, além de melhorar o pensamento, a aprendizagem e o bem-estar geral³.

Quando se trata de gestantes não é diferente. Nas três últimas décadas houve uma mudança de paradigma em relação às recomendações anteriores de repouso e interrupção das atividades laborais, passando ao estímulo à prática de exercícios nesse período (Surita; Nascimento; Silva, 2014). Ocorre que somente em 2002 a prática de atividade física na gestação foi reconhecida pela American College of Obstetricians and Gynecologists – ACOG como uma atividade segura, indicada para todas as gestantes saudáveis.

Com efeito, o exercício físico durante a gravidez está associado à diminuição do risco de pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, diabetes gestacional, ganho excessivo de peso, complicações no parto e depressão pós-parto, além de contribuir na diminuição dos riscos de complicações no recém-nascido, de efeitos adversos do peso ao nascer e do risco de natimortalidade (Organização Mundial da Saúde – OMS, 2020).

Segundo a OMS (2020), recomenda-se 150 minutos de atividade física aeróbica de moderada intensidade por semana durante a gravidez e no pós-parto. Ademais, mulheres que antes da gravidez estavam habitualmente engajadas em atividades aeróbicas de vigorosa intensidade ou aquelas que eram fisicamente ativas, podem, sob orientação adequada, continuar essas atividades durante a gravidez e no pós-parto⁴.

Nesse contexto, inexistindo contra-indicação, os mais diversos treinamentos comprovadamente benéficos às gestantes (exercícios aeróbicos, de resistência muscular, exercícios de flexibilidade, entre outros), adaptados à realidade da gravidez, evitando-se atividades que coloquem o feto em risco, mostram-se como grandes aliados na promoção da saúde e qualidade de vida da gestante.

³ Diretrizes da OMS para atividade física e comportamento sedentário: num piscar de olhos. Disponível em: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/337001/9789240014886-por.pdf>

⁴ Diretrizes da OMS para atividade física e comportamento sedentário: num piscar de olhos. Disponível em: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/337001/9789240014886-por.pdf>

No mundo contemporâneo, a busca por qualidade de vida e por um estilo de vida saudável tem aumentado a procura por novas modalidades esportivas. No que diz respeito às gestantes, todavia, a prevalência de gestantes ativas, a duração, a frequência e a intensidade dos exercícios ainda são menores do que nas mulheres adultas em geral⁵.

Nesse cenário, torna-se necessário reforçar a importância de práticas seguras e adaptadas para as gestantes, com acompanhamento profissional, para ampliar os benefícios e mitigar possíveis riscos. Portanto, a pergunta norteadora do presente trabalho é: como a prática de atividade física pode contribuir para a saúde de gestantes, considerando os desafios e limitações do período gestacional?

Busca-se com este trabalho investigar os benefícios da prática de atividade física pelas gestantes, destacando como as mais variadas práticas, ainda que adaptadas podem promover a saúde durante a gestação.

Para atingir esse objetivo, os aspectos observados incluem as adaptações fisiológicas durante a gravidez, os impactos do exercício físico na saúde física e emocional das gestantes e os possíveis riscos e contraindicações da prática.

Este trabalho justifica-se pela crescente conscientização sobre os benefícios dos exercícios físicos durante a gestação e a necessidade de ampliar a adesão às práticas seguras e eficazes para as gestantes, promovendo um estilo de vida ativo e saudável para as mulheres nessa etapa da vida.

2. Gestação e a prática de exercício físico

A orientação para a realização de atividade física durante a gestação é estimulada e indicada pelo *American College of Obstetricians and Gynecologists* (ACOG) desde a década de 1990. Já em 2002, essa prática foi reconhecida como segura e indicada para todas gestantes saudáveis (Surita; Nascimento; Silva, 2014).

A gravidez ocasiona mudanças físicas significativas no corpo da mulher, como ganho de peso, alteração no ponto de gravidade e lordose progressiva, o que gera dores lombares em

⁵ Domingues MR, Barros AJ, Matijasevich A. Leisure time physical activity during pregnancy and preterm birth in Brazil. *Int J Gynaecol Obstet.* 2008;103(1):9-15 *apud* Recomendações para a prática de exercício físico na gravidez: uma revisão crítica da literatura. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia.* Disponível em: <https://doi.org/10.1590/SO100-720320140005030>

60% das grávidas. Também há aumento do volume sanguíneo e da frequência cardíaca, enquanto a resistência vascular diminui.

A prática de exercícios físicos, desde que não haja contraindicações, pode auxiliar a gestante na adaptação a essas mudanças, reduzindo complicações como ganho excessivo de peso, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, dores lombares e risco de parto cesárea. A ACOG também reconhece que a atividade física pode ajudar na prevenção de transtornos depressivos no período pós-parto (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2020).

Apesar dos benefícios, a prática de exercícios durante a gravidez ainda enfrenta resistência. Nos Estados Unidos, apenas 15,8% das gestantes seguem as recomendações de atividade física da ACOG, enquanto no Brasil, apenas 4,7% das grávidas mantêm-se ativas ao longo da gestação, e 12,9% relataram alguma atividade física (Surita; Nascimento; Silva, 2014). Um estudo realizado em Fortaleza, Ceará, apontou que 80% das gestantes apresentavam padrões de sedentarismo ou atividade leve (Nascimento *et al.*, 2014).

Promover a prática de atividade física durante a gestação é fundamental para garantir uma gravidez saudável e equilibrada. Artal e O'Toole (2003) argumentam que exercícios regulares ajudam a prevenir condições como hipertensão e diabetes gestacional, além de contribuir para o bem-estar emocional da gestante. Barakat *et al.* (2017) reforçam que a atividade física reduz complicações como ganho de peso excessivo e risco de parto prematuro. Schmidt *et al.* (2021) destacam também os benefícios psicológicos, como a redução da ansiedade e depressão, evidenciando a segurança do exercício durante a gestação.

2.1 Atividades aeróbicas

Entre as modalidades de exercício, os exercícios de natureza aeróbia, tais como caminhada, corrida, natação, *bike indoor*, entre outros, são os mais estudados, sendo capazes de manter a capacidade cardiorrespiratória e o condicionamento físico ao longo da gestação, auxiliar e prevenir a diabetes e hipertensão gestacional, bem como o ganho de peso exacerbado da gestante.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2020), exercícios aeróbicos de intensidade moderada durante 150 minutos semanais são seguros e benéficos para gestantes saudáveis. Além disso, esses exercícios contribuem para o alívio de desconfortos comuns da gestação, como inchaços e dores lombares, além de estimularem a produção de endorfinas, melhorando o bem-estar psicológico.

2.2 Treinamento de força e resistência

Atividades voltadas para o fortalecimento muscular, como pilates e ioga, oferecem inúmeros benefícios durante a gestação, incluindo o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico, melhora da postura e alívio de dores lombares, comuns nesse período (Nascimento *et al.*, 2014). Além dessas, treinos de resistência com pesos leves, elásticos e exercícios funcionais também são indicados. A American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, 2020) ressalta que esses exercícios auxiliam na preparação para o trabalho de parto e na recuperação pós-parto, promovendo maior suporte físico e emocional à gestante.

Com efeito, o treinamento de resistência e de força são seguros para gestantes saudáveis, com ajustes para evitar sobrecarga excessiva (ACOG, 2020). No entanto, é essencial que os exercícios sejam adaptados ao estágio da gravidez e às necessidades individuais da mulher, minimizando o risco de lesões e promovendo benefícios para a saúde tanto da mãe quanto do bebê. Treinos com máquinas de musculação podem ser ajustados para atender às necessidades de gestantes, evitando movimentos que sobrecarreguem a coluna ou exijam esforço abdominal excessivo (Barakat *et al.*, 2017).

3. METODOLOGIA

Este estudo consistirá em uma revisão de literatura, ou seja, um trabalho analítico e crítico das ideias de outros autores sobre a temática.

Como estratégia de busca, foram utilizados os seguintes descritores do vocabulário estruturado de Ciências da Saúde (DeSC): “pregnancy”, “resistance training”, “strength training” e “aerobic exercise”. A pesquisa foi restringida aos idiomas português e inglês, utilizando operadores booleanos de pesquisa como “AND”, “OR” e/ou “NOT”.

A pesquisa foi realizada durante o segundo semestre de 2024 e primeiro semestre de 2025.

A amostra consistiu em estudos publicados em inglês e português nos últimos 5 anos, cujas participantes eram mulheres gestantes, praticantes de exercícios físicos.

Ademais, a amostra foi selecionada e coletada na base de dados eletrônica PubMed, com base na estratégia de busca descrita anteriormente. A PubMed é uma base de dados eletrônica de referência na área da saúde e biomedicina, mantida pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (National Library of Medicine - NLM). Ela oferece acesso a uma vasta coleção de citações e resumos de artigos científicos, abrangendo uma ampla variedade de tópicos médicos, incluindo medicina clínica, pesquisa biomédica, saúde pública, ciências da vida e outras áreas relacionadas à saúde. A PubMed é amplamente utilizada por pesquisadores,

profissionais de saúde e estudantes para buscar informações atualizadas e relevantes para suas áreas de estudo e prática.

Inicialmente, foram recuperados 360 artigos da base de dados selecionada, utilizando as combinações de termos previamente definidas com o uso de operadores booleanos. Foram usados os filtros de *full text*, recorte temporal entre 2019 e 2024 e inglês e português como idiomas principais no processo de busca.

Após listados e identificados, foi executada uma triagem inicial dos artigos encontrados com base nos títulos e resumos. Essa etapa teve como objetivo identificar os estudos que estavam mais alinhados com a pergunta de pesquisa e descartar aqueles que claramente não estavam relacionados ao tema em questão.

Durante a triagem, foram descartados os artigos que abordavam temas não relacionados ao treinamento com gestantes ou não relacionados a treinamento (n=279). Além disso, foram excluídos os artigos de revisão de literatura/sistemática e resenha (n=37), os duplicados (n=15) e os não disponíveis em *full text* (n=23).

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Após essa análise inicial, um total de 5 (cinco) artigos foram considerados potencialmente relevantes para a revisão sistemática. Esses artigos foram selecionados para uma análise mais detalhada, que incluiu a leitura completa do texto para avaliação de sua qualidade metodológica e contribuição para a pesquisa.

No quadro 1, mostra-se a distribuição dos estudos por ano:

Quadro 1⁶ - Distribuição dos estudos por ano

Ano	Quantidade (s)	Percentual
2022	2	40%
2023	1	20%
2024	2	40%
Total de artigos	5	100%

⁶ Elaborado pelo autor (2025).

No quadro 2, mostra-se a coleta com os nomes dos autores, títulos dos artigos, os anos de publicação, metodologias, os principais resultados e conclusões respectivamente. Com isso, foi possível ter uma breve visão do que se tratou:

Quadro 2⁷ - Características dos estudos selecionados

Autor	Ano	Título	Metodologia	Resultados	Conclusão
Xie <i>et al.</i>	2022	Effects of resistance exercise on blood glucose level and pregnancy outcome in patients with gestational diabetes mellitus: a randomized controlled trial	De dezembro de 2019 a dezembro de 2020, 100 gestantes com diabetes gestacional foram selecionadas e divididas aleatoriamente em um grupo de exercício de resistência (49 pacientes) e um grupo de exercício aeróbico (51 pacientes). O grupo de exercício aeróbico recebeu intervenção com exercícios aeróbicos, enquanto o grupo de exercício de resistência fez treinamento de resistência. Ambos os grupos receberam intervenção de exercício por 50-60 minutos, 3 vezes por semana, durante 6 semanas. Além disso, as pacientes em ambos os grupos receberam o mesmo cuidado rotineiro, incluindo intervenção dietética personalizada, educação online e cursos para gestantes.	O nível de glicose no sangue no grupo de exercício de resistência e no grupo de exercício aeróbico foi menor após a intervenção do que antes ($p < 0,05$). Após a intervenção, não foram observadas diferenças significativas nos níveis de glicose em jejum, taxa de utilização de insulina e incidência de desfechos adversos da gravidez entre os dois grupos ($p > 0,05$); no entanto, diferenças significativas foram observadas nos níveis de glicose pós-prandial de 2 horas e na adesão ao exercício ($p < 0,05$), com o grupo de exercício de resistência apresentando melhores resultados do que o grupo de exercício aeróbico.	O exercício de resistência é mais aderido por gestantes com diabetes gestacional do que o exercício aeróbico. Portanto, é necessário popularizar o exercício de resistência para esse grupo específico de população. Os efeitos a longo prazo do exercício de resistência devem ser avaliados em estudos futuros.
Huifen <i>et al.</i>	2022	Effects of moderate-intensity resistance exercise on	O estudo envolveu 99 pacientes com diabetes gestacional (DG) em um hospital terciário, divididas aleatoriamente	Após a intervenção, os níveis de glicose no sangue foram significativamente menores em ambos	O exercício de resistência de intensidade moderada foi útil para melhorar o controle da glicose

⁷ Elaborado pelo autor (2024).

		blood glucose and pregnancy outcome in patients with gestational diabetes mellitus: A randomized controlled trial	em dois grupos: experimental e controle. O grupo controle recebeu cuidados pré-natais padrão, educação online e intervenção dietética personalizada para diabetes. O grupo experimental recebeu o mesmo tratamento, com a adição de um programa de exercício de resistência de intensidade moderada.	os grupos em comparação com antes ($P < 0,05$). No grupo experimental, a média de glicose em jejum, a glicose 2 horas após as refeições, a taxa e a quantidade de insulina utilizada, o ganho de peso gestacional e a pressão arterial foram mais baixos do que no grupo controle ($P < 0,05$). Não houve diferença estatística na incidência de desfechos adversos de gravidez entre os dois grupos após a intervenção ($P > 0,05$).	no sangue, o uso de insulina, o ganho de peso gestacional e a pressão arterial em pacientes com diabetes gestacional (DG). No futuro, deve ser realizado um acompanhamento de longo prazo tanto das gestantes quanto dos recém-nascidos para avaliar os efeitos a longo prazo da intervenção com exercícios na saúde materna e infantil. O impacto sobre o risco de obesidade e diabetes pode precisar ser esclarecido de forma mais detalhada.
May <i>et al.</i>	2023	Influence of Supervised Maternal Aerobic Exercise during Pregnancy on 1-Month-Old Neonatal Cardiac Function and Outflow: A Pilot Study	As gestantes elegíveis foram aleatoriamente designadas para um grupo de exercício aeróbico, que participou de 150 minutos de exercício aeróbico supervisionado de intensidade moderada (40% a 59% do $\dot{V}O_{2peak}$, 12 a 14 na escala de esforço percebido de Borg) por semana durante 24 semanas ou mais, ou para um grupo sem exercício, que consistia em 150 minutos por semana de técnicas de relaxamento. Um ecocardiograma de bebês de 1 mês foi realizado para avaliar a função cardíaca infantil, incluindo a frequência cardíaca (FC), volume sistólico do ventrículo esquerdo, débito cardíaco, índice	O exercício aeróbico prenatal foi negativamente correlacionado com a frequência cardíaca de repouso dos bebês ($r = -0,311$, $P = 0,02$). Em mulheres com sobrepeso/obesidade e, o exercício aeróbico também afetou positivamente a saúde cardiovascular dos bebês, com uma correlação significativa entre o nível de exercício materno e a fração de ejeção ventricular dos bebês ($r = 0,418$, $P = 0,03$). Além disso, o nível de exercício materno previu a frequência cardíaca de repouso dos	Os resultados deste estudo demonstram que mulheres que praticam exercícios nos segundo e terceiro trimestres da gestação podem ter bebês com função cardíaca aumentada. De forma importante, os efeitos na função cardíaca foram ainda mais acentuados nos bebês nascidos de mulheres com sobrepeso ou obesidade.

			cardíaco, fração de ejeção, encurtamento fracionado e o integral do tempo de velocidade na válvula aórtica. Foram realizadas análises de correlação de Pearson e modelos de regressão linear.	bebês ($\beta = 0,492$, $P = 0,01$), com efeito mais pronunciado em mães com sobrepeso/obesidade e.	
Theodorson <i>et al.</i>	2024	Pregnant women may exercise both abdominal and pelvic floor muscles during pregnancy without increasing the diastasis recti abdominis: a randomised trial	Noventa e seis gestantes, com 18 anos ou mais e com divergência retal do músculo reto abdominal (IRD) ≥ 28 mm, foram divididas em dois grupos: experimental e controle. O grupo experimental realizou um programa de 12 semanas de exercícios abdominais e do assoalho pélvico, enquanto o grupo controle não recebeu intervenção. A mudança na IRD foi medida por ultrassonografia em três momentos: antes da intervenção, após a intervenção e seis semanas após o acompanhamento, sendo registrada uma redução na divergência.	A divergência retal do músculo reto abdominal (IRD) aumentou para ambos os grupos imediatamente após a intervenção, mas diminuiu até o acompanhamento de seis semanas pós-parto. A intervenção mostrou uma redução de 2 mm na IRD a 2 cm acima do umbigo após a intervenção, mas sem mudanças significativas no acompanhamento. A 2 cm abaixo do umbigo, a intervenção reduziu a IRD em 5 mm após a intervenção, mas não houve mudança significativa no acompanhamento pós-parto.	O treinamento de músculos abdominais e do assoalho pélvico durante a gravidez tem um efeito negligível sobre a IRD imediatamente após 12 semanas de intervenção e após 6 semanas pós-parto. Exercícios abdominais e do assoalho pélvico não aumentam a diástase abdominal de forma clinicamente significativa durante a gravidez.
Nuria Marín-Jiménez <i>et al.</i>	2024	Influence of a Concurrent Exercise Training Program on Health-Related Quality of Life During Advanced Pregnancy: The	Oitoenta e seis mulheres grávidas (idade média de $33,1 \pm 4,6$ anos; índice de massa corporal pré-gestacional de $23,5 \text{ kg/m}^2$) participaram deste estudo, sendo divididas em grupos de exercício ($n = 41$) e controle ($n = 45$) (com base no protocolo). O grupo de exercício	Após ajuste para variáveis de confusão, o grupo de exercício apresentou uma redução de 16,1 pontos no domínio de funcionamento físico do SF-36 em comparação com o grupo controle ($P < 0,01$). Também	Um programa de treinamento supervisionado de exercícios concomitantes melhora a diminuição da qualidade de vida relacionada à saúde (HRQoL) ao longo da gestação. Embora a HRQoL tenha diminuído ao longo da

		GESTAFIT Project	seguiu um programa de treinamento de 60 minutos, 3 vezes por semana, com exercícios concomitantes (aeróbicos + resistência). A qualidade de vida relacionada à saúde (HRQoL) foi avaliada com o Questionário SF-36, onde pontuações mais altas (0-100) indicam melhor HRQoL.	obteve 4,5 pontos a menos no componente físico do SF-36 (P = 0,02). Análises baseadas na intenção de tratar mostraram que o grupo de exercício teve 10,03 pontos a menos no domínio de funcionamento social do SF-36 em comparação com o grupo controle (P = 0,04).	gravidez em ambos os grupos, esse impacto foi menor no grupo de exercício, especialmente nos domínios de funcionamento físico, funcionamento social e no componente físico do SF-36.
--	--	------------------	--	---	--

A partir da análise dos estudos coletados, o principal achado foi que o exercício físico, incluindo tanto treinamento aeróbico quanto o de resistência, tem benefícios significativos para gestantes em diferentes aspectos da saúde, como controle glicêmico, redução do ganho de peso gestacional, melhoria da função cardiovascular e da qualidade de vida. Estudos sugerem que programas de exercício supervisionado durante a gestação podem melhorar tanto a saúde materna como a fetal.

Os estudos de Xie *et al.* (2022) e Huifen *et al.* (2022) abordaram os efeitos do exercício de resistência em gestantes com diabetes gestacional (GDM), mas com algumas diferenças na metodologia e quanto ao grupo de controle. Ambos os estudos indicam que o exercício de resistência pode melhorar o controle glicêmico e os resultados da gestação.

Os estudos de Xie *et al.* (2022) compararam os efeitos de exercício de resistência com exercício aeróbico em mulheres com diabetes gestacional, e concluíram que exercícios de intensidade moderada são seguros para essas pacientes, e a adesão ao exercício resistido é maior do que ao exercício aeróbico. Além disso, houve melhores resultados nos níveis de glicose pós-prandial com o grupo de exercício de resistência. Ademais, não houve aumento do risco de desfechos negativos na gestação.

Os estudos de Huifen *et al.* (2022), por sua vez, investigaram os efeitos de um programa de exercício resistido de intensidade moderada em mulheres com diabetes gestacional, comparando com um grupo controle que recebeu apenas cuidados padrão, e concluíram que o exercício resistido de intensidade moderada é seguro e eficaz para mulheres com diabetes gestacional, contribuindo pra melhor controle glicêmico, redução da necessidade de insulina,

controle do ganho de peso e melhora da pressão arterial, além de não aumentar o risco de complicações na gestação ou para o bebê.

Os estudos de Theodorsen *et al.* (2024) investigaram os efeitos de um programa de exercícios focados nos músculos abdominais e do assoalho pélvico em gestantes, com o intuito de verificar se tais exercícios poderiam aumentar a diástase do reto abdominal (separação dos músculos abdominais) durante a gravidez. Os principais resultados deste estudo não mostraram uma diferença clinicamente relevante na mudança da distância interretal (IRD) entre os grupos experimental e controle. Assim, concluiu-se que mulheres grávidas podem realizar exercícios para os músculos abdominais e do assoalho pélvico com segurança durante a gestação, pois eles não têm um efeito clinicamente importante e duradouro sobre a diástase dos músculos retos abdominais (DRA).

Já os trabalhos de Nuria Marín-Jiménez *et al.* (2024) abordaram aspectos de qualidade de vida física e psíquica da gestante com a prática de exercícios, concluindo que a prática de exercícios combinados supervisionados durante a gravidez ajuda a preservar a qualidade de vida física e social, atenuando o impacto negativo natural da gestação sobre a saúde da mulher. O estudo avaliou o impacto de um programa de treinamento físico combinado (aeróbico e de resistência) na qualidade de vida relacionada à saúde (HRQoL) em gestantes. O estudo, realizado com mulheres grávidas no final da gestação, procurou entender como a prática de exercícios, combinando atividades cardiovasculares e de fortalecimento muscular, poderia afetar o bem-estar físico e psicológico durante o período gestacional. O estudo mostrou que as gestantes que participaram do programa de exercício combinado apresentaram melhorias significativas em diversos aspectos da HRQoL, especialmente nas dimensões relacionadas à função física e ao bem-estar geral. Isso inclui a redução de desconfortos típicos da gestação avançada, como dores nas costas, fadiga, e dificuldade para se mover. Esses achados são consistentes com a literatura existente, que indica que a prática regular de exercícios durante a gravidez pode melhorar significativamente tanto o bem-estar físico quanto o psicológico (Schmidt *et al.*, 2021; Barakat *et al.*, 2017).

Por fim, apresentando os efeitos prolongados e subjacentes da prática de exercícios para gestantes, May *et al.* (2022) investigou os impactos do exercício aeróbico moderado durante a gestação na função cardíaca e no fluxo sanguíneo neonatal no primeiro mês de idade, indicando, ao final, que a prática de exercício aeróbico supervisionado durante a gravidez pode ter um impacto positivo na função cardíaca do recém-nascido. Os efeitos foram ainda mais intensos em filhos de mulheres com sobrepeso/obesidade.

Assim, os estudos trouxeram nos seus experimentos exercícios físicos aeróbicos, treinamento de resistência e de força, apresentando como a prática durante a gestação influencia no bem-estar e na qualidade de vida da gestante, sendo os resultados positivos.

Ademais, os estudos analisados indicaram poucas contraindicações específicas às atividades físicas trabalhadas durante a gestação, desde que os exercícios sejam supervisionados e adaptados à condição física e ao estágio da gravidez da mulher.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos estudos apresentados mostrou que a combinação de exercícios aeróbicos, resistência e força traz inúmeros benefícios para o processo gestacional. Tais práticas ajudam no fortalecimento do assoalho pélvico, alívio dos desconfortos comuns da gestação, como inchaços e dores lombares, diminuição dos riscos como diabetes gestacional, parto cesárea, ganho de peso excessivo, hipertensão gestacional, entre outros.

Além disso, os estudos mostram que a prática de exercícios físicos, quando realizada com orientação de um profissional capacitado e adaptada à realidade individual de cada gestante, não aumenta o risco de efeitos negativos comuns desse período, desde que não haja contraindicação médica.

Portanto, é fundamental desmistificar os preconceitos associados à prática de atividade física durante a gestação, ocasionados principalmente pela falta de informação e pela crença ultrapassada de que é necessário repouso absoluto durante o período gestacional.

Nesse contexto, o profissional de educação física exerce papel fundamental na conscientização sobre a importância de que as mulheres se mantenham ativas inclusive durante a gravidez, contribuindo de forma significativa para uma gestação e um pós-parto mais saudável e para o bem-estar físico e psicológico desse grupo.

REFERÊNCIAS

AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS. Physical Activity and Exercise During Pregnancy and the Postpartum Period. **Committee Opinion**, n. 804, 2020. Disponível em: <https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2020/04/physical-activity-and-exercise-during-pregnancy-and-the-postpartum-period>. Acesso em: 01 nov. 2024.

ARTAL, R.; O'TOOLE, M. Guidelines of the American College of Obstetricians and Gynecologists for exercise during pregnancy and the postpartum period. **Br J Sports Med.** [S.l.], v. 37, p. 612, 2003.

BARAKAT, R. *et al.* Exercise during pregnancy is associated with a shorter duration of labor. A randomized clinical trial. **Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.** [S.l.], v. 224, p. 33-40, 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29529475/>. Acesso em: 01 nov. 2024.

BRIZOLA, J.; FANTIN, N. Revisão da literatura e revisão sistemática da literatura, Relva, Juara/MT, v. 3, n. 2, p. 23-39, jul./dez. 2016.

DOMINSKI, F. H.; SERAFIM, T. T.; ANDRADE, A. Produção de conhecimento sobre crossfit®: revisão sistemática. **Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício**, São Paulo, v.12, n.79, Suplementar 2, p. 962-974, Jul./Dez. 2018.

Garnæs, K. K. *et al.* Effects of supervised exercise training during pregnancy on psychological well-being among overweight and obese women: secondary analyses of the ETIP-trial, a randomised controlled trial. **BMJ Open.** [S.l.], v. 21, n. 11, p. e028252, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31753866/>. Acesso em: 01 nov. 2024.

HUIFEN, Z. *et al.* Effects of moderate-intensity resistance exercise on blood glucose and pregnancy outcome in patients with gestational diabetes mellitus: A randomized controlled trial. **J Diabetes Complications.** [S.l.], v. 36, n. 5, p. 108186, 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35379538/>. Acesso em: 01 nov. 2024

MAY, L. E. *et al.* Influence of Supervised Maternal Aerobic Exercise during Pregnancy on 1-Month-Old Neonatal Cardiac Function and Outflow: A Pilot Study. **Med Sci Sports Exerc.** [S.l.], v. 55, n. 11, p. 1977-1984, 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37259255/>. Acesso em: 01 nov. 2024.

NASCIMENTO, S. L. *et al.* Recomendações para a prática de exercício físico na gravidez: uma revisão crítica da literatura. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 36, n. 9, p. 423–431, set. 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbgo/a/6kMvyttht3c5Z334j68N7jQ/?lang=pt#>. Acesso em: 01 nov. 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Num piscar de olhos**: diretrizes da OMS num piscar de olhos para atividade física e comportamento sedentário. Genebra: OMS, 2020.

SCHMIDT, T. P. *et al.* Atividade física nos trimestres gestacionais e desfechos perinatais em puérperas do SUS. **Revista de Saúde Pública**. [S.l.], v. 55, n. 58, p. 1 - 11, 2021. Disponível em: <https://www.scielosp.org/pdf/rsp/2021.v55/58/pt>. Acesso em: 01 nov. 2024.

SURITA, F. G.; NASCIMENTO, S. L.; SILVA, J. L. P. Exercício físico e gestação. **Rev Bras Ginecol Obstet**. [S.l.], v. 36, n. 12, p. 531–4, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/SO100-720320140005176>. Acesso em: 01 nov. 2024.

THEODORSEN, N. M. *et al.* Pregnant women may exercise both abdominal and pelvic floor muscles during pregnancy without increasing the diastasis recti abdominis: a randomised trial. **J Physiother**. [S.l.], v. 70, n. 2, p. 142-148, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38472049/>. Acesso em: 01 nov. 2024.

XIE, Y. *et al.* Effects of resistance exercise on blood glucose level and pregnancy outcome in patients with gestational diabetes mellitus: a randomized controlled trial. **BMJ Open Diabetes Res Care**. [S.l.], v. 10, n. 2, p. e002622, 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35383101/>. Acesso em: 01 nov. 2024.

Nuria Marín-Jiménez *et al.* (2024) Influence of a Concurrent Exercise Training Program on Health-Related Quality of Life During Advanced Pregnancy: The GESTAFIT Project. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37525559/>. Acesso em: 01 nov. 2024

